

PROJETO HANS BROOS: UMA TENTATIVA DE VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM SANTA CATARINA

Eixo Temático 2: Inventário e Documentação

Bernardo Brasil Bielschowsky

Professor Doutor no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

E-mail: bernardo.brasil@ifsc.edu.br

Sara Clarice dos Santos

Graduando em Engenharia Civil no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

E-mail: scdsantos40@gmail.com

Resumo:

O projeto propôs a articulação da pesquisa e extensão ao ensino, utilizando as obras do arquiteto Hans Broos em Santa Catarina que constam no processo de tombamento em instrução no IPHAN, que foi a instituição demandante externa. A própria comunidade denunciou algumas demolições, que serviram como justificativa para a realização da atividade de extensão. Foi possível inserir a discussão sobre a valorização patrimonial no ensino, com uma equipe multidisciplinar de bolsistas como protagonistas dessas atividades, através das atividades de ensino e da apresentação dos resultados do projeto para o público interno e externo ao IFSC, como as instituições de patrimônio (IPHAN, FCC, CAU) e demais universidades que pesquisam no campo acadêmico (UFSC, FURB, UNIDAVI, UNISOCIESC).

Palavras-chave: Pesquisa Patrimonial, Ensino, Extensão, Hans Broos, IFSC.

Abstract:

The project proposed the articulation of the research and extension to the teaching, using the works of the architect Hans Broos in Santa Catarina that are included in the process of overturning in instruction in IPHAN, that was the external demanding institution. The community itself denounced some demolitions, which served as justification for carrying out the extension activity. It was possible to insert the discussion about heritage valuation in education, with a multidisciplinary team of scholars as protagonists of these activities, through teaching activities and presentation of project results to the internal and external public to IFSC, such as equity institutions (IPHAN, FCC, CAU) and other universities that research in the academic field (UFSC, FURB, UNIDAVI, UNISOCIESC).

Keywords: *Heritage Research, Teaching, Extension, Hans Broos, IFSC.*

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

PROJETO HANS BROOS: UMA TENTATIVA DE VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM SANTA CATARINA

Introdução

O projeto “Hans Broos: da formação técnica ao conjunto da obra”, realizado em 2018, teve como principal objetivo fomentar a conscientização do patrimônio histórico cultural, com ênfase nas obras do Engenheiro-Arquiteto Hans Broos, que estão inseridas no contexto do Movimento da Arquitetura Moderna em Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa de caráter transdisciplinar, feita por uma equipe multidisciplinar, que procurou sistematizar informações para as instituições de preservação patrimonial e disseminar esse conhecimento para o público em geral. O projeto propôs a articulação da pesquisa e extensão ao ensino, utilizando as obras do arquiteto Hans Broos em Santa Catarina que constam no processo de tombamento “em instrução” no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que foi a instituição demandante externa.

A motivação para a realização do projeto foram as recentes demolições de algumas obras em Santa Catarina, evidenciando o recorrente descaso com a questão da valorização patrimonial moderna. Como exemplo, podemos trazer à tona a demolição da Residência Zipser (projetada em 1959) na cidade de Florianópolis/SC em 2012 e da Residência Gottardi (projetada em 1960) na cidade de Rio do Sul/SC em 2018 (WITTMANN, 2018). Além dessas obras demolidas, podemos notar a falta de conscientização dos proprietários dos imóveis projetados por Hans Broos na hora das modificações, onde algumas das obras sofreram descaracterização e perderam a sua essência. A própria comunidade denunciou algumas demolições, que serviram como justificativa para a realização da atividade de extensão. Foi possível inserir a discussão sobre a valorização patrimonial no ensino, com uma equipe multidisciplinar de bolsistas como protagonistas dessas atividades, através das atividades de ensino e da apresentação dos resultados do projeto para o público interno e externo ao IFSC, como as instituições de patrimônio (IPHAN, FCC, CAU) e demais universidades catarinenses que pesquisam no campo acadêmico (UFSC, FURB, UNIDAVI, UNISOCIESC).

Devido os constantes processos de renovação urbana essas obras correm grandes de desaparecimento caso não houvesse uma conscientização da população, ocasionando grandes perdas em cidades e nas gerações futuras. Essa modernização urbana tende a ser cada vez mais intensa, substituindo obras de grande valor cultural e histórico e que se encontram inserida em um contexto urbano da cidade por edifícios cada vez mais padronizados e fora de um contexto seguindo apenas a lógica padronizada do mercado (HARVEY, 1998). A globalização impõe a substituição dessas obras, sem se preocupar com a história do lugar, substituindo conjuntos urbanos adaptados aos sítios físicos e apropriados culturalmente, por um acúmulo de não lugares (AUGÉ, 1994). Porém o indivíduo só toma consciência daquilo que é através dos lugares que vive das paisagens que lembram a construção do passado e dos elementos que o animam para o futuro (CLAVAL, 1999). As cidades brasileiras conhecem rápidos processos substitutivos - decorrente da fraqueza da legislação urbanística, que permite uma acelerada dinâmica do capital imobiliário - que transforma o tempo numa variável determinante para a manutenção deste legado patrimonial (BIELSCHOWSKY, 2017).

Os alunos que participaram da pesquisa receberam a tarefa de redesenhar alguns dos principais projetos de Hans Broos em Santa Catarina. A atividade foi de grande relevância, pois os alunos aprenderam sobre a concepção arquitetônica, técnicas construtivas e detalhamento arquitetônico. As obras selecionadas foram a Igreja Itoupava Seca (1954), a Residência Júlio Zadrozny (1955), a Casa Comercial Peiter (1956), O Grande Hotel (1960), o Edifício Visconde de Mauá (1960) e a Hering Matriz (1968), todos esses localizadas em Blumenau/SC, além da Hering de Ibirama/SC (1977), a Hering de Rodeio/SC (1978) e o Edifício da Celesc (1967) localizado em Florianópolis/SC. As atividades realizadas foram utilizadas como forma de extensão, pois o arquivo pesquisado e os desenhos técnicos elaborados estão sendo disponibilizados às instituições responsáveis pelo patrimônio cultural de Santa Catarina, incluindo dessa forma o patrimônio moderno nesta discussão.

Hans Broos

Hans Broos (1921-2011) nasceu na cidade de Gross-Lomnitz (Eslováquia), formou-se engenheiro-arquiteto em 1948 na Faculdade técnica de Braunschweig, aprendeu o ofício da profissão prestando serviços manuais como aprendiz de pedreiro e carpinteiro. Em 1949 mudou-se para a cidade de Karlsruhe, onde trabalhou com um dos nomes mais importantes da Arquitetura Moderna mundial Egon Eiermann. Inspirado pela Movimento Moderno Europeu e impressionado com a arquitetura moderna brasileira, especialmente pela sua filosofia, em 1953 migrou para o Brasil instalando-se na cidade de Blumenau-SC, onde desenvolveu uma vasta produção de projetos arquitetônicos, que variam entre edifícios religiosos, comerciais, industriais, hospitalares e residenciais.

Conciliando a sua formação técnica e prática, produziu um amplo conjunto de obras que é reconhecida nacionalmente, inclusive com abertura de processos de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural (IPHAN) em Santa Catarina e também em São Paulo. Em 2017 foi decorado pelo CAU com uma medalha de honra ao mérito, ratificando assim a importância desse projeto que busca valorizar e disseminar o seu legado.

Hans Broos valorizava a importância do saber fazer. Na faculdade aprendeu várias técnicas construtivas como as de pedreiro, marceneiro e carpinteiro. Depois de formado, projetou e acompanhou diversas obras por todo o país. Dominava todas as escalas, desde o planejamento urbano como o proposto para a cidade de Blumenau/SC, até a execução do mobiliário de seu escritório em São Paulo/SP, onde ensinou os marceneiros como eles deveriam fazer os encaixes das pranchetas sem a utilização de pregos. Na construção da Hering Nordeste, orientou os pedreiros sobre as diferentes técnicas construtivas que seriam realizadas na construção do edifício, ensinando tudo sobre os materiais que seriam empregados na obra até a sua correta forma de execução. Essa forma pedagógica de repassar o seu conhecimento técnico e seu aprendizado através do ensinamento prático foi uma das características marcantes na sua carreira.

Hans Broos construiu um olhar original voltado ao conceito da arquitetura e paisagismo, respeitando a história e subjetividade do ser humano, que ficou concretizado no projeto da matriz Cia Hering em Blumenau/SC, onde é possível perceber o destaque para a relação entre o novo e o antigo. Esse conceito esteve presente desde o começo da sua carreira, quando realizou trabalhos ao lado de Egon Eiermann na Alemanha, onde consegue valorizar a história a partir do moderno, como foi o caso da igreja *Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche*, (igreja da memória) em Berlim, na Alemanha.

Metodologia

Este projeto buscou fornecer instrumentos (através da sistematização informações dados sobre a situação atual do conjunto da obra de Broos) para a instrução do processo que visa o tombamento do “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em Santa Catarina” (processo n. 1754/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN). A metodologia para a realização da pesquisa iniciou-se com uma revisão bibliográfica sobre os conceitos relacionados às políticas públicas patrimoniais, o desenvolvimento dessa concepção, que passa de um objeto isolado da “edificação” para “conjuntos arquitetônicos”. Nessas circunstâncias, destacou-se a introdução e o reconhecimento da Arquitetura Moderna de Santa Catarina como uma herança de valor patrimonial que ainda encontra se em absoluta fase de reconhecimento.

Após a revisão bibliográfica, foi feito o levantamento das obras ainda existentes, o mapeamento das obras mais significativas e o trabalho de campo para verificar a situação atual das edificações. Essas informações foram sistematizadas para o desenvolvimento dos inventários para as instituições patrimoniais e serviram para a elaboração dos redesenhos das plantas em 2D e em 3D de alguns dos edifícios projetados por Broos. A parte gráfica dos redesenhos foi feita através da utilização de softwares para a reprodução das plantas antigas e maquetes eletrônicas das obras originais para comparar o estado atual das construções e terá relevância na disseminação das informações para o reconhecimento e valorização das obras e servirão para auxiliar na manutenção dessas obras pelas instituições de preservação patrimonial e pelos próprios proprietários desses imóveis. A parte gráfica terá relevância na disseminação das informações para o reconhecimento e valorização das obras. Durante o projeto foram realizadas também diversas palestras em diversas cidades catarinenses, que colaboraram bastante para o sucesso projeto.

Com a execução das atividades, como as pesquisas em campo, foram efetuados os levantamentos e a sistematização desses dados, que em seguida foram repassados para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por meio de fichas de inventários que foram elaboradas. Foram realizadas pesquisas in loco para a verificação do estado atual das edificações que possuem valor patrimonial. O trabalho em campo foi registrado através de fotografias dos locais e das condições que se encontravam as obras mapeadas, para um maior reconhecimento das instituições, visto que é uma forma de extensão do conhecimento obtido nessa pesquisa.

O projeto “Hans Broos: da formação técnica ao conjunto da obra”

Este projeto aborda a questão da conscientização do patrimônio histórico cultural, com ênfase nas obras do engenheiro-arquiteto Hans Broos, que estão inseridas no contexto do Movimento da Arquitetura Moderna em Santa Catarina. Uma das motivações imediatas para a elaboração deste projeto foram as recentes demolições de algumas dessas obras modernistas de Hans Broos em Santa Catarina. Para exemplificar a importância deste projeto, temos os casos específicos da Residência Zipser (1959) em Florianópolis/SC, demolida em 2012, mesmo com a abertura de processo de tombamento municipal no Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município de Florianópolis (SEPHAN) em 2011, e o da Residência Gottardi (1960) em Rio do Sul/SC, que foi demolida este ano (2018), após a divulgação de seu valor cultural.

O objetivo geral desse projeto foi fornecer instrumentos, através da sistematização de informações e dados sobre a situação atual do conjunto da obra do arquiteto, para a instrução do processo que visa o tombamento do “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em Santa Catarina” (processo n. 1754/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN). Para atingir o objetivo geral, foi feita a revisão bibliográfica, o levantamento das obras ainda existentes, o mapeamento das obras mais significativas e o trabalho de campo para verificar a situação atual das edificações. Essas informações foram sistematizadas para o desenvolvimento dos inventários para as instituições patrimoniais e serviram para a elaboração dos redesenhos das plantas em 2D e em 3D dos edifícios projetados por Broos.

O projeto buscou inserir também os alunos, professores e profissionais da área da construção civil, principalmente do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), no debate sobre a relevância desses bens patrimoniais para as cidades contemporâneas. O projeto foi levado para dentro da sala de aula, com o redesenho de alguns dos principais projetos do Hans Broos em Santa Catarina, possibilitando o aprendizado sobre a concepção arquitetônica, técnicas construtivas e detalhamento técnico dos projetos, a partir do redesenho dessas edificações. Essa atividade será utilizada também como forma de extensão, pois os arquivos pesquisados e os desenhos técnicos elaborados pelos alunos serão disponibilizados para as instituições responsáveis pelo patrimônio cultural catarinense e para os proprietários poderem fazer possíveis adequações.

Mapeamento das principais obras no estado de Santa Catarina

Para relatar a caminhada de Hans Broos pelo estado de Santa Catarina foram realizados dois mapeamentos das obras realizadas, um mostrando as principais obras no estado de Santa Catarina como um todo e o outro com as principais obras na cidade de Blumenau/SC.

O primeiro mapa foi feito para espacializar a passagem do arquiteto Hans Broos pelo estado de Santa Catarina. Pode-se perceber que o fio condutor que conecta as principais obras dele no sentido longitudinal é o Rio Itajaí-Açú e a BR-470, que desce do Alto Vale do Itajaí (Rio do Sul) até o litoral (Itajaí). No sentido transversal, temos a conexão estruturada a partir da BR-101, conectando obras mais ao norte (Penha) com a capital do estado (Florianópolis). Esse mapa foi elaborado a partir do material disponível e das visitas *in loco*, onde foi determinado o recorte espacial para a abordagem do trabalho. Estas são as obras consideradas de maior relevância, tanto pela sua importância histórica para esses lugares, como pela sua importância contemporânea para a dinâmica urbana atual.

O segundo mapa serviu para espacializar a passagem de Hans Broos em Blumenau/SC, cidade onde iniciou e terminou os seus trabalhos no Brasil. Broos deixou sua marca na paisagem, com destaque para as obras que marcam a modernidade na área central da cidade e para os edifícios da Cia. Hering representam uma apreensão da totalidade do lugar. Os primeiros projetos são no bairro da Itoupava Seca, como a Igreja Itoupava Seca e Residência Júlio Zadrosny, que representam a importância dessas obras no bairro de expansão urbana da centralidade da cidade. Projetos de grande impacto vão caracterizar a modernidade na paisagem da área central, como a Casa Comercial Peiter, Grande Hotel e Edifício Visconde de Mauá, onde Broos coloca Blumenau nas capas das principais revistas de arquitetura do Brasil. No projeto da Cia. Hering Matriz (Bom Retiro) conseguiu uma apreensão geral da totalidade do lugar, reunindo história com novas tecnologias, adaptando-

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

se ao meio e criando um paisagismo que faz a amarração das obras com o lugar através da paisagem. Preservando o patrimônio industrial mais relevante, foram criadas as unidades satélites, como a de Água Verde e o Centro Esportivo da Cia. Hering. Broos projeta diversas obras residenciais, como as Residências de Raul Hering e Rivadávia Wollstein num primeiro momento, e, posteriormente, as Residências Dieter Hering e Hans Prayon, com reconhecido valor arquitetônico. Discutiu também sobre o planejamento urbano da cidade, onde propôs diversas soluções urbanísticas a partir dos estudos do território com a consultoria do geógrafo e amigo Aziz Ab'Saber, especializado apenas através da refuncionalização da Ponte de Ferro.

Obras pesquisadas, visitadas e redesenhadas pelo projeto Hans Broos

A igreja Itoupava Seca (Blumenau/SC - 1954) foi a primeira oportunidade do arquiteto Hans Broos demonstrar o conhecimento adquirido na sua formação técnica na Alemanha e a sua visão sobre a arquitetura moderna. O sistema estrutural independente permite que a cobertura pareça flutuar sobre os fechamentos laterais, revelando assim uma sensação de leveza representada pela inovação introduzida na arquitetura religiosa moderna em Santa Catarina. Esse mesmo sistema estrutural trouxe a possibilidade de projetar as aberturas com formas irregulares, utilizando uma sequência de brises que servem tanto para controlar a insolação direta como para utilizar a luz natural como elemento decisivo na composição projetual. Esse primeiro edifício religioso revela uma postura que seria assumida por Broos posteriormente, com relação a simplicidade do credo religioso representada pelo próprio desenho e a ausência de qualquer tipo de superficialidade, além a honestidade com relação aos materiais e às técnicas construtivas utilizadas.

A Residência Júlio Zadrozny (Blumenau/SC - 1955) está localizada no bairro Itoupava Seca, local de concentração da segunda fase da industrialização de Blumenau, próxima à antiga malha ferroviária que conectava ao Alto Vale do Itajaí. A proposta original do projeto era de que os ambientes internos se abrissem para o pátio externo, configurado em L, e em direção ao rio. As aberturas possuem grandes dimensões, assim como as varandas com uma faixa de iluminação zenital, que permite uma ambiência bastante particular, revelando certa adaptação do rigor técnico ao clima subtropical da região. O proprietário, Júlio Zadrozny, foi um industrial muito importante em Blumenau, proprietário da empresa Artex. Após seu falecimento, a casa foi doada para a Universidade Regional de Blumenau (FURB). A casa sofreu diversas interferências internas e externas, desconfigurando a ideia original. Essas modificações são passíveis de remoção e a possibilidade de retorno à proposta original ainda é perfeitamente viável. Atualmente sua localização é estratégica, onde está sendo construído o Distrito de Inovação de Blumenau no seu terreno, o que acaba tornando a obra ainda mais importante para a dinâmica urbana contemporânea.

A Casa Comercial Peiter (Blumenau/SC - 1956) está localizada na Rua XV de Novembro, de grande importância socioeconômica, pois os alemães elegem a “rua comercial” como elemento básico do plano urbano. Esta obra insere-se como um dos elementos marcantes na transformação da paisagem urbana da área central de Blumenau, a partir da década de 1950, quando ganha destaque a modernidade na arquitetura e no urbanismo da cidade, o que lhe confere valor patrimonial. A cidade passava de uma colônia recém urbanizada para uma cidade industrial, calçada na modernidade internacional, conforme o processo de acumulação se apresentava naquele momento. Será nesse espaço compreendido entre a

centralidade original da cidade (*Stadtplatz*, antigo porto fluvial, antiga prefeitura, igreja luterana) e a nova centralidade moderna (nova ponte, nova matriz, nova rodoviária) que serão implantados os edifícios projetados por Broos: Casa Peiter (1957), Grande Hotel (1960) e Visconde de Mauá (1960). A Casa Peiter é um projeto onde aparecem bem caracterizadas os ideais de modernidade propostos por Broos, como os pilotis no pavimento térreo, as plantas livres, as fachadas livres, as aberturas longitudinais e a possibilidade de utilização da cobertura como terraço. Apesar do aparente rompimento com a arquitetura do entorno, Broos tentou manter o gabarito parecido com as edificações mais próximas, além de emoldurar o seu edifício nos pavimentos superiores, que permitiu certo recuo com relação ao ritmo das edificações mais antigas. Esse recuo é dado pela utilização de brises, que auxiliam no controle da insolação, e pelo recuo do pavimento térreo, possibilitando assim maior destaque para a pequena monumentalidade do novo edifício em relação ao entorno.

O Grande Hotel (Blumenau/SC - 1960) está localizado na esquina da Rua XV de Novembro com a Alameda Rio Branco, no local do Hotel Holetz. No contexto da modernização da paisagem da área central, o Grande Hotel surge como um marco simbólico que define a separação física entre o “antigo” centro histórico e o “novo” centro moderno. Com forte inspiração no edifício do Ministério da Educação e Cultura - MEC, um marco da Arquitetura Moderna Brasileira, projetado por Lucio Costa e sob consultoria de Le Corbusier, os ideais de modernidade propostos por Broos ganham maior destaque. O Grande Hotel colocava Blumenau na capa de diversas publicações nacionais e na principal revista especializada em arquitetura do país. O edifício possui uma estrutura independente, o que facilita o partido arquitetônico, que valoriza a relação do edifício com a dinâmica urbana local através do bloco horizontal, que mantém certa relação de escala com as edificações do entorno e do centro histórico, e faz a marcação simbólica do início do centro moderno em relação ao centro histórico através do bloco vertical. Os pilotis ganham destaque nos pavimentos do bloco horizontal, inclusive com a passagem vazada entre o bloco horizontal e o bloco vertical, com posterior passagem por dentro do primeiro pavimento e continuando pela parte externa da edificação no pavimento térreo, demonstrando assim uma sutileza maior. No térreo, o espaço com planta livre foi ocupado por uma agência bancária, enquanto o primeiro pavimento recebeu um bar e restaurante que fazia a amarração entre os hóspedes do hotel e os moradores da cidade. A lâmina vertical recebeu os apartamentos do hotel, com a fachada leste se abrindo para centro histórico através das grandes aberturas e a fachada oeste recebeu um painel de revestimento cerâmico vazados, onde se localizavam os corredores de acesso aos apartamentos. Essa lâmina recebe uma moldura nas laterais na forma de empenas cegas, que destacam e dão leveza ao bloco vertical, que fica solto do bloco horizontal, e recebe um elemento em forma orgânica bastante recuada no coroamento do edifício.

O Edifício Visconde de Mauá (Blumenau/SC - 1960) está localizado na esquina da Rua XV de Novembro com a Rua Mal. Floriano Peixoto. No contexto da modernização da paisagem da área central, o Edifício Visconde de Mauá surge como um marco simbólico do primeiro edifício vertical a se abrir para o Rio Itajaí-Açú, mesmo antes da construção da futura Av. Beira-Rio. Além da sua forma particular que revela diversos elementos da modernidade, Broos introduz um novo conceito que rompe em parte com os paradigmas modernistas: o uso misto na área central da cidade. O edifício possui uso comercial no pavimento térreo e mezanino, uso de serviços do primeiro ao quinto pavimento e uso residencial do sexto ao décimo pavimento, além de possibilitar o uso comum do terraço da cobertura, que faz às

vezes de um mirante privilegiado com relação ao rio e ao “mar de morros que caracterizam o Vale do Itajaí. O edifício possui estrutura independente que facilita a liberdade projetual da planta livre em todos os pavimentos e na própria fachada. Os pilotis ganham maior destaque nos pavimentos térreo, mezanino e a continuidade dos mesmos como pilares nos pavimentos de uso de serviço. Essa sensação de continuidade é acentuada com a manutenção dos pilares que ficam próximos às esquinas do edifício, onde é possível perceber os mesmos devido a transparência proposital utilizada com os fechamentos em vidro. A marquise que parece solta da estrutura e da própria edificação faz uma marcação interessante em relação à escala do pedestre e à esquina, tornando ainda mais convidativo o pavimento térreo. O terraço proposto por Broos para a cobertura não foi executado conforme o projeto, mas mesmo assim, possui um uso bastante comum por parte dos moradores e é um elemento bastante conhecido pela situação privilegiada em que se encontra com relação à paisagem.

O Edifício das Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC (Florianópolis/SC - 1967) é o primeiro edifício a ser construído na área aterrada da borda insular, onde posteriormente localizaram-se os demais edifícios com funções administrativas estaduais de Santa Catarina (Praça da Bandeira), local onde se especializaram importantes edifícios institucionais que permitem contextualizar o período da modernidade em Florianópolis. O edifício, projetado em concreto aparente, representava a inovação deste sistema construtivo, que permitiu a planta livre e possibilitou a tratamento singular das fachadas. O subsolo, recuado em relação aos demais pavimentos e elevado em relação ao nível térreo, funciona como uma grande caixa flutuante que sustenta o edifício-barras sobre pódio. Essa monumentalidade proporcionada por este balanço, ganha destaque em alguns elementos construtivos, como os brises destacados do volume principal e as escadas em balanço que não tocam no piso. Os brises, projetados originalmente, faziam uma composição plástica e harmônica, inédita aqui em Santa Catarina, entre o novo edifício e o seu entorno imediato. O recuo do volume funcional da cobertura e a utilização do restante deste pavimento como um terraço, inclusive com função de mirante, proporciona um coroamento leve, sutil e elegante, que contrastava em parte com as empenas laterais de concreto. Esse edifício da Celesc é importante no contexto industrial e político da Capital catarinense. Primeiramente, pelo edifício ter sido idealizado para receber a primeira sede da Celesc, posteriormente por ter sediado o palácio do Governo a partir da década de 1980 até o ano de 2005, quando passou a ser propriedade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde atualmente é o Fórum do Desembargador.

O projeto do complexo fabril da Hering Matriz (Blumenau/SC - 1968) apresenta o plano de modernização do parque industrial com preservação das edificações históricas. Broos conseguiu materializar nesse projeto o seu olhar singular voltado ao conceito de paisagem, de compreensão da associação entre natureza e cultura, respeitando a história e a subjetividade do ser humano. Este projeto contou com a colaboração do paisagista Burle Marx e do geógrafo Aziz Ab'saber, numa abordagem transdisciplinar, que caracteriza a obra do arquiteto. As conexões elaboradas por Broos, entre as edificações históricas, a natureza e as novas edificações, aparecem nas suas diversas formas de interpretação. O Ribeirão do Bom Retiro foi canalizado, criando uma esplanada e um importante eixo visual. De um lado o casario histórico preservado e do outro lado o novo edifício do refeitório com o terraço-jardim na cobertura, que reforça a marcação desse eixo e define as entradas. Esse eixo ganha força pelo emolduramento do entorno, de um lado as edificações preservadas e do outro a natureza, que ajudam a configurar a perspectiva em direção aos edifícios mais

importantes do complexo fabril. Lado a lado, o edifício fabril mais antigo preservado (1897) e o novo edifício projetado por Broos. As novas edificações (nova costura, novo refeitório e área social com o terraço-jardim) se relacionam com as edificações seculares preservadas (antiga costura, antigo refeitório e antigas residências), formando assim uma ambientação cultural ímpar. Broos reuniu conhecimentos funcionais e programáticos, adequando necessidades econômicas e espaciais com funcionalidade e conforto na vivência de seus espaços. A circulação ganha um novo significado, o ato de passagem serve também para contemplação, que Broos considera como um “espaço formador de cultura”.

A modernização da Cia. Hering tornou-se um projeto muito mais audacioso, com a elaboração de um plano piloto em escala regional, com a instalação de unidades satélites em diversas cidades do Vale do Itajaí, que representaram a possibilidade de permanência de alguns espaços históricos para a Matriz do Bom Retiro (Blumenau/SC). Com a implantação dessas unidades satélites destinadas à costura, que exigiam grande quantidade de mão de obra e espaço físico, fora da unidade da matriz do Bom Retiro, foi possível preservar as edificações mais significativas. Ao mesmo tempo em que adaptava seus projetos ao ambiente encontrado, também dominava tecnicamente este ambiente, moldando-o às suas necessidades. Foram criadas as unidades satélites de Ibirama/SC (1977) e de Rodeio/SC (1978). Nesses projetos tratou de inserir novas tecnologias, adaptando-se ao meio e criando um paisagismo que faz a amarração das obras com o lugar através da paisagem. Broos conseguiu conciliar os espaços de produção com os espaços de sociabilidade, em meio à natureza genuína, ao patrimônio histórico e ao paisagismo criado em conjunto com o artista e paisagista Roberto Burle Marx.

A unidade satélite de Ibirama/SC (1977) revela uma obra aparentemente simples, com a planta livre, ventilação cruzada e a instalação de mezaninos nas extremidades. A estrutura de concreto armado com fechamento em alvenaria aparente busca trazer algumas influências locais, onde os mestres artífices ainda dominam diversas técnicas construtivas tradicionais. A implantação revela a unidade fabril na parte mais plana e alta do terreno, tirando proveito da ventilação natural. Um lago faz a separação da unidade fabril do restante do terreno e a circulação dos veículos é feita através de um anel viário que contorna o edifício. A entrada dos pedestres é determinada por um eixo visual, onde existe um elemento escultural que faz a marcação da entrada. Esse elemento plástico foi a referência para o logo deste projeto.

O projeto da unidade satélite da Hering de Rodeio/SC (1978) também tratou de inserir novas tecnologias, adaptando-se ao meio e criando um paisagismo que faz a amarração das obras com o lugar através da paisagem. Este projeto é um pouco mais complexo, embora mantenha o aproveitamento técnico e funcional para as questões programáticas e de conforto ambiental, como a planta livre, a ventilação cruzada e a instalação de mezaninos nas extremidades. Broos aproveitou o desnível do terreno para criar uma parte funcional na parte inferior do edifício principal, com as funções de refeitório, ambulatório e algumas necessidades técnicas do programa de necessidades. A estrutura de concreto armado, com grandes empenas que avançam sobre o desnível, ajudou a configurar a perspectiva que se abre para o “mar de morros” que caracteriza o Vale do Itajaí. Os pilares que recuam e se afinam em direção ao solo dão uma sensação de leveza em contraponto aos grandes balanços das empenas de concreto. Alguns elementos simbólicos, como a alvenaria aparente na parte interna lateral do edifício e as aberturas em formas de rasgos verticais, buscam trazer novamente algumas influências locais, onde os mestres artífices ainda

dominam diversas técnicas construtivas tradicionais. O casario histórico também foi preservado para fazer parte da composição entre o antigo e o novo, marcando assim a paisagem que representa as diferentes técnicas construtivas dos períodos históricos distintos. A implantação revela a unidade fabril na parte mais plana e alta do terreno, tirando proveito da ventilação natural e da perspectiva visual. O paisagismo assinado por R. Burle Marx faz a separação da unidade fabril do restante do terreno e a integração do projeto com o ambiente natural, enquanto a circulação dos veículos é feita através de um anel viário que contorna o edifício principal. A entrada dos pedestres é determinada por um eixo visual, onde a escadaria de acesso é um elemento escultural que faz a marcação da entrada e a integração com o projeto paisagístico.

Resultados e Discussão

Os primeiros resultados obtidos com as revisões e as visitas *in loco*, é que as edificações passaram por inúmeras alterações importantes, tanto nos espaços internos e externos, como nas áreas do seu entorno, o que nos leva a concluir que a problemática em relação às condições que se encontram esses imóveis é bastante significativa.

Para ilustrar a presente situação, pode-se verificar o estado de conservação dessas obras projetadas por Broos, que além das abundantes alterações no seu interior e exterior, estão recebendo em seu terreno ou na área de entorno imediato a construção de novos edifícios ou ampliações. Em prol de compreender os projetos e as propostas originais do arquiteto Hans Broos, a equipe obteve acesso ao acervo, às plantas originais e as fotos registradas dessas obras após a sua construção. A partir deste material, foi possível fazer uma análise mais ampla do que seria o partido arquitetônico original proposto por Broos.

A partir do material obtido no acervo, principalmente as plantas e as fotos históricas, conseguimos redesenhar as edificações com o principal objetivo de mostrar o seu valor patrimonial. Os projetos realizados pelos alunos auxiliaram também para a comparação entre a proposta original do arquiteto e o estado atual em que se encontra. Com os desenhos prontos, será possível restabelecer o partido arquitetônico original, caso haja um interesse em fazer uma restauração do imóvel. Como exemplo de caso, temos a edificação originalmente projetada para receber a primeira sede da Celesc (Figura 1) projetada por Hans Broos e que teve o seu ambiente consideravelmente modificado.

Figura 1: Foto atual do edifício originalmente projetado para a Celesc.

Fonte: SANTOS, 2018.

Pode-se notar que foram feitas várias alterações na sua última reforma, principalmente no seu ambiente interno. Porém, também foram feitas alterações nas suas fachadas e no seu paisagismo. A perda mais significativa foi a retirada dos brises, que além de garantir o conforto térmico do ambiente, dava uma leveza à fachada da edificação.

Também foi realizada uma análise criteriosa das plantas originais, que foram encontradas bastante deterioradas e dificultaram a leitura das mesmas (Figura 2).

Figura 2: Planta original do edifício originalmente projetado para a Celesc.

Fonte: Arquivo Hans Broos, 1967.

Mesmo assim, foi feito um grande esforço para o processo de redesenho de todo o projeto, incluindo plantas baixas, cortes e fachada. O redesenho dessas obras é de importância significativa para um possível trabalho de restauro e de referência ao partido arquitetônico original, caso as instituições julguem que o valor desse bem patrimonial deva ser ainda mais evidenciado através da recuperação da proposta original.

Para atingir o objetivo geral, que é fornecer instrumentos para a instrução do processo que visa o tombamento do “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em Santa Catarina” (IPHAN), foi feito, além da reprodução das plantas em 2D, o projeto em software específico BIM, que proporcionam a espacialização dos projetos desses edifícios em 3D (Figura 3).

Figura 3: Redesenho do edifício originalmente projetado para a Celesc.

Fonte: SANTOS, 2018.

Através dos processos de redesenhos, foi possível adquirir diversos conhecimentos técnicos que no futuro contribuirão para a formação acadêmica dos estudantes envolvidos, não só criando uma relação com as questões patrimoniais, mas também com relação à compreensão das técnicas construtivas utilizadas e do próprio pensamento do arquiteto.

Conclusão

O projeto promoveu a conscientização patrimonial, através da utilização da pesquisa e extensão aplicada ao ensino, utilizando as obras do engenheiro-arquiteto Hans Broos, para instrumentar o processo de tombamento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A importância deste projeto está também na introdução da temática da valorização patrimonial no IFSC, através de um processo em andamento, demonstrando na prática as situações recorrentes com relação à temática, como por exemplo, qual o papel do egresso que vai trabalhar na construção civil.

Neste sentido, vale enfatizar o diferencial na formação técnica do engenheiro-arquiteto Hans Broos, onde ao mesmo tempo em que aprendeu os trabalhos técnicos e manuais (os mesmo ensinados nos nossos cursos técnicos e tecnológicos), tomou consciência do seu papel na sociedade para além da reprodução dos antigos conhecimentos, pois tratou de ser um representante de um período específico da história das cidades e conseguiu criar um olhar diferenciado para a relação entre o antigo e o novo. Com seu conhecimento técnico e sua conscientização cultural, conseguiu elevar a construção civil para um novo patamar, onde as inovações das novas técnicas construtivas e dos novos materiais disponíveis superaram a mediocridade da simples reprodução alienada.

O objetivo geral desse projeto era propor a articulação da pesquisa e extensão ao ensino utilizando as obras do arquiteto Hans Broos em Santa Catarina (que constam no processo de tombamento em instrução no IPHAN) como o fio condutor do processo. Com isso foi possível alcançar os demais objetivos específicos planejados, como: Inserir a discussão sobre a valorização patrimonial no ensino para a formação integral do aluno do IFSC apresentando nossas pesquisas e resultados com a participação efetiva da bolsista na sala de aula das disciplinas ministradas pelo coordenador do projeto e levando também os demais alunos para o "I Seminário sobre Hans Broos", realizado no auditório do IFSC, onde foram apresentados os resultados do projeto para o público interno e externo ao IFSC; Disseminar o valor cultural das obras de Hans Broos em Santa Catarina nessas atividades desenvolvidas na sala de aula, mas também em palestras nas cidades de Blumenau, Timbó, Joinville e Itajaí; Valorizar a formação técnica do engenheiro-arquiteto Hans Broos que fez escola técnica em Praga (Rep. Theca) e se formou na universidade técnica de Braunschweig (Alemanha), ou seja, uma formação muito parecida com o que o IFSC pode oferecer; Atentar para os novos olhares sobre o patrimônio modernista e o industrial, através das atividades desenvolvidas em sala de aula e das palestras pelo estado de Santa Catarina, apresentando assim a evolução das discussões patrimoniais sobre o conceito de "patrimônio"; Possibilitar o contato direto dos alunos com bens patrimoniais em visitas e nas aulas práticas de desenho, onde foi possível oferecer embasamento técnico-teórico para os alunos utilizarem nas aulas práticas de projeto, onde foram apresentados alguns projetos do arquiteto Hans Broos e a bolsista desenhou um edifício (Ed. Visconde de Mauá - Blumenau/SC) todo à mão na prancheta na aula de Desenho II, nesta disciplina que os alunos desenhavam uma edificação multifamiliar (edifício vertical); Abrir um novo campo de

atividades de pesquisa e extensão para os nossos alunos devido ao estreitamento das relações do IFSC com as instituições de patrimônio (IPHAN, FCC, CAU) e demais universidades que pesquisam no campo acadêmico (UFSC, FURB, UNIDAVI, UNISOCIESC); Contribuir de forma prática e direta num processo de tombamento em instrução em andamento, onde foi possível tomar conhecimento dos esforços e das dificuldades destas instituições, que ficaram muito satisfeitas com o resultado apresentado e já firmaram nova parceria, como o projeto “Prevenção de incêndio em edificações históricas: estudos de caso no município de Florianópolis e região metropolitana”, aprovado com recursos pelo edital 02/2018/PROPPI/PROEX/CF; Fomentar a construção de um modelo de cidade mais sustentável, que leve em consideração os aspectos históricos locais e possibilite a leitura dos diferentes períodos na sua paisagem, conforme discussão apresentada no Seminário, onde ficou nítida a necessidade desse tipo de discussão ao longo do curso; Apresentar o resultado do projeto em forma de extensão, com o repasse de dados técnicos pesquisados e outros criados para inserção no processo de tombamento do IPHAN, a organização de um seminário específico "I Seminário sobre Hans Broos" e a organização de exposições do nosso projeto em Florianópolis, Blumenau e Joinville.

Dessa forma, o projeto buscou inserir também os alunos, professores e profissionais da área da construção civil, no debate sobre a relevância desses bens patrimoniais modernos para as cidades contemporâneas. O projeto foi levado para dentro da sala de aula, com o redesenho de alguns dos principais projetos em Santa Catarina, possibilitando o aprendizado sobre a concepção arquitetônica, técnicas construtivas e detalhamento técnico dos projetos. Essa atividade foi utilizada também como forma de extensão, pois os arquivos pesquisados e os desenhos técnicos elaborados serão disponibilizados para as instituições responsáveis pelo patrimônio cultural catarinense e para os proprietários poderem fazer possíveis adequações.

Referências

- AUGÉ, M. **Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade**. Campinas: Papyrus, 1994.
- BIELSCHOWSKY, B. B. **Paisagens urbanas em áreas centrais. Políticas municipais, preservação patrimonial e espaços públicos em Blumenau/SC**. Florianópolis, 2017. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de Santa Catarina.
- CASTRIOTA, L. **Patrimônio Cultural: Conceitos, Políticas e Instrumentos**. São Paulo: Annablume, 2009.
- CHOAY, F. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade: Unesp, 2003.
- CLAVAL, P. **A geografia cultural**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999.
- DAUFENBACH, K. **A modernidade em Hans Broos**. São Paulo, 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo.
- HALBWACHS, M. **A Memória Coletiva**. São Paulo: Vértice, 1990.
- HARVEY, D. **Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural**. São Paulo: Loyola, 1998.
- JEUDY, H-P. **Espelho das cidades**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
- WITTMANN, A. **Arquitetura - Projetos de Hans Broos - Rio do Sul/SC**. 2018. Disponível em: <<https://angelinawittmann.blogspot.com.br/2018/02/arquitetura-projetos-de-hans-broos-rio.html>>. Acessado em 26/02/2018.